

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОДХОД СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТАХ В ГОРНОМ ДЕЛЕ

Исломов А.Н.¹, Очиллов Ш.Б.², Исломов А.А.³.

¹заместитель начальника участка взрывных работ цеха по производству эмульсионных взрывчатых веществ и ведению взрывных работ рудника «Мурунтау» Центрального рудоуправления АО «Навоийский горно-металлургический комбинат»,

²начальник участка взрывных работ № 2 цеха по производству эмульсионных взрывчатых веществ и ведению взрывных работ рудника «Мурунтау» Центрального рудоуправления АО «Навоийский горно-металлургический комбинат»,

³студент Ташкентский университет информационных технологий, факультет:
Кибербезопасность

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19689156>

***Аннотация.** В работе рассматривается применение взрывных работах электронных средств инициирования и взрывных машинок. Предложена выбор интервалов замедления между соседними зарядами и более точными с меньшими предельными отклонениями интервалов замедления средства инициирования. Показано, что применение электронных средств инициирования способствует улучшению дробления горных пород, уменьшению сейсмического воздействия взрыва. Полученные результаты могут быть использованы при разработке технологических схем взрывных работ на глубоких карьерах.*

***Ключевые слова:** взрывные работы, электронный средства инициирование, современный взрывные машинки.*

Горные работы – комплекс выполняемых в определенном порядке и последовательности операций по разрушению и отделению горных пород от массива, перемещению их до мест складирования технологическим транспортом, формированию и поддержанию в рабочем состоянии совокупности горных выработок и отвалов.

Специальные работы – работы, требующие от персонала специальных знаний и подготовки. Специальные работы могут включаться в состав работ общего назначения, горных работ и работ повышенной опасности с учетом условий их безопасного выполнения и назначением исполнителей и руководителей со специальной подготовкой. Специальные работы – выполняются по специальным нарядам. В горном деле один из специальных работ считается взрывные работы.

В последние годы на крупных карьерах Республики Узбекистан, в частности на карьерах АО «Навоийский горно-металлургический комбинат», активно внедряются современные электронный средства инициирования ВВ и взрывные машинки. Использование неэлектрических систем инициирования, электронных детонаторов и комплект аппаратуры радиоуправления взрывом позволяет более гибко управлять процессом разрушения массива и повышать эффективность взрывных работ (ВР).

Одним из важнейших факторов повышения эффективности взрывных работ является правильный выбор интервалов замедления между соседними зарядами и более

точными с меньшими предельными отклонениями интервалов замедления средства инициирования.

Применяемый на карьерах АО «Навоийский горно-металлургический комбинат» средства инициирования ИСКРА-Т с электронным замедлением инициирования предназначены для инициирования с высокой точностью замедления боевиков скважинных зарядов при проведении взрывных работ на земной поверхности.

Таблица 1.

Длина волновода, м		Минимальное номинальное время замедления, мс	Максимальное номинальное время замедления, мс
Номинальная	Предельное отклонение		
от 1 до 20	$\pm 0,25$	20	2 000
свыше 20 до 30	$\pm 0,25$	25	2 000
свыше 30 до 40	$\pm 0,50$	30	2 000
свыше 40 до 50	$\pm 0,50$	35	2 000
свыше 50 до 100	$\pm 0,50$	60	2 000

Стандартное отклонение времени замедления устройств одной партии для устройств с номинальным временем замедления от 20 до 300 мс — не более 0,3 мс, для устройств с номинальным временем замедления от 301 до 2000 мс — не более $t/1000$, где t - номинальное время замедления, мс.

Максимальное отклонение времени замедления не превышает $\Delta t = t/500 + L/20 + 0,5$ мс, где L - длина волновода, м.

Время замедления устройств ИСКРА-Т задается при их изготовлении и является фиксированным. [1]

Применяемый на карьере «Мурунтау» АО «Навоийский горно-металлургический комбинат» комплект аппаратуры радиоуправления взрывом «ДРУЗА-МДВ» предназначены для проведения массовых взрывов.

Радиоуправление — наука, изучающая принципы действия, математическое описание, методы анализа качества работы и синтез систем управления объектами при помощи радиоволн. В системах радиоуправления при передаче команды от оператора к объекту код команды, набранной оператором на пульте управления, преобразуется в последовательность электрических импульсов, а затем при помощи модуляции в радиосигнал. Для повышения надёжности радиоуправления применяют различные помехоустойчивые коды, в том числе корректирующие коды, а также контроль по методу обратного канала, когда от объекта к пункту управления передаются сигналы, подтверждающие приём и исполнение команды. В некоторых системах управление производится непрерывно при помощи автоматически получаемого сигнала рассогласования между заданным и истинным (текущим) положениями объекта управления. [2]

Применение взрывных работах электронных технологию позволяет добиться следующих технологических преимуществ:

1. Равномерная улучшение дробления пород (благодаря более точному замедлению устройств энергии взрыва обеспечивается равномерное дробление пород).
2. Снижение перемещения взорванной массы.

3. Снижение сейсмического воздействия (последовательное взрывание зарядов уменьшает суммарную амплитуду сейсмических колебаний).

4. Более гарантированно безопасно проведение массовых взрывов.

Таким образом, рекомендуемое применение взрывных работ электронных технологий представляет собой эффективное технологическое решение для повышения эффективности и безопасности взрывных работ на карьерах.

В горном деле современное время получило развитие направление управления электронными средствами инициирования и взрывными машинками.

REFERENCES

[1] Инструкция по применению устройств ИСКРА-Т с электронным замедлением инициирования.

[2]Источник: <https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=451661>